

11. Информация об аварии на ЧАЭС и её последствия, подготовленная для МАГАТЭ // Докл. АН, 1996. - Т. 61, Вып. 5. - С. 301 - 320.
12. Козубов Г.М., Таскаев А.И. Радиобиологические исследования хвойных в районе Чернобыльской катастрофы (1986 - 2001 гг.). - М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2002. - 272 с.
13. Колейкин В.А. Радиоактивное загрязнение вод могильников радиоактивных отходов "Рыжий лес" ближней зоны ЧАЭС // Докл. АН, 1996. - Т. 351, № 6. - С. 841 - 843.
14. Кудряшов В.П., Миронов В.П., Грушевич Л.Е. и др. Загрязнение поверхности почвы Республики Беларусь трансурановыми элементами // Фундаментальные и прикладные аспекты радиобиологии. - Мн., 1984. - С. 140.
15. Минина Е.Г., Ларионова Н.А. Морфогенез и проявление пола у хвойных. - М.: Наука, 1979, - 169 с.
16. Парфенов В.Н., Якушев В.И., Мартинович Б.С. Радиоактивное загрязнение республики Беларусь (в связи с аварией на ЧАЭС). - Мн.: Наука и Техника, 1995. - 582 с.
17. Романовский М.Г., Рябоконт С.М., Хромова Л.В. Динамика гибели семян сосны обыкновенной // Лесоведение - 1991. - № 2 - 3, - С. 80 - 88.
18. Спелян Э.И. Тератогенные факторы среды и тератогенез у растений // Экологическое нормирование. М.: Наука, 1979. - С. 186 - 210.
19. Удовенко Г.В. "Механизмы адаптации растений к стрессам // Физиология и биохимия культурных растений. - М., 1979. - Т. 2, № 2. - С. 99 - 107.

Dragan N.

DIFICTIVENESS OF REACTION OF *PINUS SYLVESTRIS* TO ATOMIC RADIATION.

Research indicates data about distinctiveness of reactions of *Pinus sylvestris* to atomic radiation.

To identify radioactive pollution in habitats using biological indicators it is recommended the following complex of markers of functions of vegetative and reproductive systems of *Pinus sylvestris*: specific changes in architectonics of tree crowns; increase in number of annual cycles of growth to two or three and duration of active vegetation ;drastic change in morphogenesis of vegetative shoots in secondary (summer) shoots; formation of intermediate structures (combined buds and shoots) with mosaic development of some metamers with regular or affected structure; stimulation of buds (general increase of points of growth and appearance of additional ways of their formation); specific changes in gistogenesis of needles (increase in number of collateral bunches to 3-5); formation of two central transport cylinders in the needle; reversal of transport elements; hollow tar channels filled with sclerenhyma or parenhyma etc.; interruption of morphogenesis of male reproductive shoots; increase in the number of abnormal pollen grains to 70%; abnormal branching of pollen channels.

All affects in vegetative system of *Pinus sylvestris* take place at the age of up to 12 -14 (20) years.

Одержано редколегією 11.11.2005 р.

Дудка І., Кривомаз Т.
Київ

МІКСОМІЦЕТИ ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Досліджено лісові фітоценози Деснянсько-Старогутського національного природного парку (ДСНПП) щодо видового різноманіття Мухомицетес.

Виявлено 20 видів із 13 родів, 10 родин і 5 рядів. Всі вони виявлені вперше для ДСНПП. *Physarum album*, *Didymium melanospermum*, *Arcyria pomiformis*, *Cribraria rufa*, *Lycogala epidendrum* і *Trichia favoginea* належать до широко розповсюджених у парку. У більшості випадків міксоміцети є представниками ксилотрофної групи асоційованої у розвитку з мертвою деревиною та сосною (*Pinus sylvestris*) зокрема. Наводиться порівняльний аналіз видового різноманіття міксоміцет ДСНПП і Шацького національного природного парку.

Пізнання структурно-функціональної організації біоти природних екосистем базується на вивченні різноманіття її компонентів, в першу чергу видового складу всіх груп організмів, що займають різні трофічні рівні. Безперечний інтерес в цьому відношенні мають організми-деструктори, у тому числі гриби та грибоподібні організми, зокрема міксоміцети [6]. Між тим, видове різноманіття міксоміцетів вивчене в Україні вкрай недостатньо. Останнім часом розпочаті дослідження міксоміцетів окремих заповідників, внаслідок яких з'явилися повідомлення про видовий склад та екологію міксоміцетів Ялтинського гірсько-лісового, Кримського, Дніпровсько-Орельського та Рівненського природних заповідників [1, 3, 4, 7]. Волночас відомості про міксоміцети 11 національних природних парків України практично відсутні. Лише нещодавно було опубліковано список міксоміцетів Шацького парку (далі ШНПП), який містить 39 видів слизовиків з 16 родин і 5 порядків [5].

Метою дослідження є вивчення видового різноманіття та трофічної структури міксоміцетів Деснянсько-Старогутського

Дудка І., Кривомаз Т. 2005

національного природного парку (далі ДСНПП). ДСНПП належить до природоохоронних об'єктів України, де спеціальні дослідження грибів та грибоподібних організмів майже не проводилися. Перші опубліковані відомості про гриби ДСНПП стосуються дискоміцетів [2]. Міксоміцети на території ДСНПП ніколи не вивчали. У зв'язку з цим у вересні 2003 р. першим автором тут були здійснені збори слизовиків, проведені в основному на території Старогутського лісового масиву парку. Масив розташований в межах Шосткинського геоботанічного району Чернігівсько-Новгород-Сіверського геоботанічного округу Поліської підпровінції Європейської широколистяної лісової області. Тут домінують соснові ліси, які займають більше 65% лісопокритої площі ДСНПП. Березові ліси складають 19% лісопокритої площі. Досить часто трапляються перехідні між цими двома основними типами березово-соснові ліси (9%). Дубрави та вільшняки поширені менше, ніж вищевказані типи лісів: вони займають не більше 3% площі ДСНПП кожний. На масиві наявне також 100-річне насадження веймутової сосни.

Зразки із спорангіями міксоміцетів відбирали з деревного опаду із різним ступенем розкладу деревини, повалених стовбурів, пнів, листового опаду в лісовій підстилці, живих і сухих трав'янистих рослин. Для ідентифікації зразків використовували визначники [8, 10]. Видові назви міксоміцетів подані за систематичним каталогом К. Ладо [9].

Нижче наведений анований систематичний список міксоміцетів, виявлених нами в ДСНПП, який включає 20 видів слизовиків.

Відділ Мухомycota
Клас Ceratiomycetes
Порядок Ceratiomycetales
Родина Ceratiomycetaceae

Ceratiomyxa fruticulosa (F. Muell.) T. Macbr. На гнилому стовбурі *Betula pendula*, 08.09.2003.

Клас Мухомycetes
Порядок Liceales
Родина Liceaceae

Licea variabilis Schrad. На поваленому гнилому стовбурі *Quercus robur*, 07.09.2003.

Родина Lycogalaceae

Lycogala epidendrum (L.) Fr. На повалених гнилих стовбурах *Pinus sylvestris*, 03.09. та 06.09.2003.

Родина Dictydiaethalaceae

Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. На опалій гілочці *B. pendula*, 06.09.2003.

Родина Cribrariaceae

Cribraria rufa (Roth) Rostaf. На повалених гнилих стовбурах *P. sylvestris*, 06.09. та 08.09.2003.

Порядок Trichiales

Родина Arcyriaceae

Arcyria pomiformis (Leers.) Rostaf. На опалій гілочці *P. sylvestris* без кори, 05.09.2003; на опалій гнилій гілочці *P. sylvestris*, 06.09.2003.

Родина Trichiaceae

Oligonema aurantium Nann.-Bremek. На поваленому стовбурі *Q. robur* під корою, 06.09.2003.

Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers. На поваленому стовбурі *Pinus strobus*, 05.09.2003.

T. decipiens (Pers.) T. Macbr. На поваленому стовбурі *B. pendula*, 06.09.2003.

T. favoginea (Batsch) Pers. На гнилому стовбурі *B. pendula*, 04.09.2003; на гнилій гілочці, 08.09.2003.

T. varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. На поваленому стовбурі *B. pendula*, 06.09.2003.

Порядок Stemonitales

Родина Stemonitidaceae

Collaria rubens (Lister) Nann.-Bremek. На поваленому стовбурі *P. sylvestris*, 06.09.2003.

Порядок Physarales

Родина Physaraceae

Badhamia melanospora Speg. На опалих листках *B. pendula* та мохах, а також на корі *P. strobus*, 04.09.2003.

Physarum album (Bull.) Chevall. На гнилій деревині, 02.09.2003; на опалій гілці *P. sylvestris* без кори, 05.09.2003; на

поваленому стовбурі і гілках *P. sylvestris*, 06.09.2003; на опалих листках *B. pendula*, 08.09.2003.

Родина Didymiaceae

Didymium bahiense Gottsb. На гниючих залишках деревини, 06.09.2003.

D. iridis (Ditmar) Fr. На опалих листках *Q. robur*, 06.09.2003.

D. melanospermum (Pers.) T. Macbr. На корі *P. strobus*, 04.09.2003; на корі та опалих гілочках *P. sylvestris*, на траві та мохах, 06.09.2003; на коренях та гнилій деревині *P. sylvestris*, 07.09.2003; на гниючій гілочці *Q. robur*, 07.09.2003; на гниючих рослинних залишках, 08.09.2003.

D. minus (A. Lister) Morgan. На корі, опалих гілках та гнилій деревині *P. strobus*, 04.09.2003.

D. nigripes (Link) Fr. На опалих листках *B. pendula*, 07.09.2003.

Mucilago crustacea F.H. Wigg. На сухій траві, 05.09.2003.

Аналіз списку свідчить про домінування в складі міксоміцетів ДСНПП родин Didymiaceae, яка представлена в парку 6 видами, та Trichiaceae – відповідно 5 видами. Серед родів найбільшим видовим різноманіттям тут роди *Didymium* (5 видів) та *Trichia* (4 види). До видів міксоміцетів, які є розповсюдженими в ДСНПП, належать *Physarum album* та *Didymium melanospermum*, досить поширені також *Arcyria pomiformis*, *Cribraria rufa*, *Lycogala epidendrum* і *Trichia favoginea*. Інші 14 видів міксоміцетів виявлені в ДСНПП лише з одного місцезнаходження кожний.

Трофічна структура міксоміцетів виявляється в їх розподілі за субстратами. Серед виявлених у ДСНПП видів міксоміцетів абсолютно переважають ксилотрофи. Найбільша їх кількість (35%) виявлена тут на мертвій деревині *Pinus sylvestris*. Тільки на цьому субстраті в парку були зібрані *A. pomiformis*, *Collaria rubens*, *Cribraria rufa*, *L. epidendrum*. В той же час *D. melanospermum* та *Ph. album*, приурочені переважно до мертвої деревини *P. sylvestris*, були знайдені в парку і на інших субстратах. Перший з них в парку було зібрано також на корі *Pinus strobus* та гілках *Quercus robur*. Крім того, *D. melanospermum* було зібрано на траві та мохах, тобто він виявився не тільки ксило-

трофом, а й герботрофом. Подвійна трофічна природа була встановлена і для *Ph. album*. Цей ксилотроф на деревині *P. sylvestris* був зареєстрований в парку також як філотроф на опалих листках *Betula pendula*. Досить значна кількість видів міксоміцетів (більше 25%) виявлена в ДСНПП на деревині *B. pendula*. Виключно на цьому субстраті були зібрані *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Dictydiaethalium plumbeum*, *Trichia decipiens*, *T. favoginea*, *T. varia*. Тільки на мертвій деревині *Quercus robur* в ДСНПП зареєстровані *Licea variabilis* та *Oligonema aurantium*. Декілька видів міксоміцетів (*Trichia botrytis*, *Didymium minus*) виявлені тільки на деревині *P. strobus*. На корі *P. strobus* знайдена *Badhamia melanospora*, виявлена також на опалих листках *B. pendula* та на мохах, і вже згаданий *D. melanospermum*. Виключно як філотрофи поводити себе в парку *Didymium iridis* та *D. nigripes*, зібрані на опалих листках *Q. robur* та *B. pendula* відповідно. До герботрофів належить *Mucilago crustacea*, виявлений в ДСНПП тільки на сухій траві.

Порівняння різноманіття міксоміцетів двох національних природних парків Українського Полісся – ДСНПП та ШНПП [5] – виявило досить значну відмінність їх систематичного і видового складу. Провідними родинами міксоміцетів у ШНПП виявилися Stemonitidaceae (10 видів) та Physaraceae (9 видів), в ДСНПП представлені одним і двома видами відповідно. В свою чергу родини Didymiaceae (6 видів) та Trichiaceae (5 видів), що є провідними в ДСНПП, в ШНПП налічують один та 4 види відповідно. Значно відрізняються і провідні роди міксоміцетів: в ДСНПП це *Didymium* (5 видів) та *Trichia* (4 види), в ШНПП – *Cribraria* (6 видів), *Arcyria* та *Physarum* (по 5 видів). В двох обстежених національних природних парках Українського Полісся зібрано 51 вид міксоміцетів; з них спільними для обох парків виявилися лише 8: *Arcyria pomiformis*, *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Cribraria rufa*, *Licea variabilis*, *Lycogala epidendrum*, *Trichia decipiens*, *T. favoginea* та *T. varia*.

Подібний характер флористичного складу деревної рослинності (домінування в лісових ценозах обох парків чистих соснових лісів з *P. sylvestris*, наявність березових, березово-соснових, дубово-соснових лісів), а отже, і ідентичний набір субстратів

для розвитку міксоміцетів у ДСНПП та ШНПП дають підстави для припущення про те, що відмінності в таксономічному різноманітті слизовиків цих природно-заповідних об'єктів зумовлені іншими факторами. ДСНПП розташований на крайньому північному сході України, який характеризується значною континентальністю клімату і меншою вологістю порівняно із крайнім північним заходом, де знаходиться ШНПП. Можливо, саме вологість є фактором, що регулює кількісне та якісне різноманіття міксоміцетів на географічно віддалених територіях Українського Полісся, якими є два обстежених національних природних парки. Проте для більш аргументованих висновків необхідно подальше вивчення міксоміцетів у різних за екологічними параметрами біотопах поліської зони.

Видовий склад міксоміцетів, представлений в даній статті, є лише частиною реального різноманіття цих грибоподібних організмів у ДСНПП. Повторні мікологічні обстеження на території парку, заплановані на різні сезони вегетаційних періодів 2005-2007 рр., дозволять отримати додаткову інформацію про видовий склад, екологію та сезонну динаміку міксоміцетів ДСНПП.

Список літератури:

1. Дудка І.О. Нові для України види нівальних міксоміцетів з Криму // Укр. ботан. журн. – 2000. – Т. 57, № 1. – С. 57-61.
2. Дудка І.А., Джаган В.В., Голубцова Ю.І. Дискомицети Деснянско-Старогутського національного природного парку (Україна) // Микол. и фитопатол. – 2004. – Т. 38, вып. 6. – С. 28-36.
3. Кривомаз Т.І. Нові для території Дніпровсько-Орельського заповідника види міксоміцетів // Матер. конф. "Актуальні пробл. ботан. та екол." (Зноб-Новгородське, 20-23 серпня 2001 р.). – Ніжин, 2001. – С.16.
4. Кривомаз Т.І. Міксоміцети Рівненського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60, № 6. – С. 633-642.
5. Кривомаз Т.І. Міксоміцети Шацького національного природного парку // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 5. – С. 44-53.
6. Новожилов Ю.К. Зональний і екологічний аспекти розповсюдження і різноманіття міксоміцетів // Гриби в природних і антропогенних екосистемах: Тр. Междунар. конф., посвященной 100-летию начала работы проф. А.С. Бондарцева в БИН им. В.Л. Комарова РАН

(СПб, 24-28 апреля 2005). – Т.2. – СПб, 2005. – С. 50-53.

7. Романенко К.О. Міксоміцети основних рослинних угруповань Кримського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2002. – Т. 59, № 6. – С. 730-736.
8. Ing C. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An Identification Handbook. – The Richmond Publ. Co. Ltd., 1999. – 374 p.
9. Lado C. A nomenclature taxabase of Myxomycetes. – Madrid: Real Jardin Botanico, CSIC, 2001. – 221 p.
10. Nannenga-Bremekamp N.E. A Guide to Temperate Myxomycetes. – Bristol: Biopress Lim., 1991. – 409 p.

Dudka I., Krivomaz T.

THE MYXOMYCETES OF DESNYANSKO-STAROGUTSKY NATIONAL NATURE PARK

Some forest phytocoenoses of Desnyansko-Starogutsky national nature park (DSNNP) were investigated in September 2003 in the course of the Myxomycetes species diversity studies. 20 species from 13 genera, 10 families and 5 orders were found. All are new for DSNNP. *Physarum album*, *Didymium melanospermum*, *Arcyria pomiformis*, *Cribraria rufa*, *Lycogala epidendrum* and *Trichia favoginea* belong to the widespread species in the park. The species are listed with their substrates and dates of collection. In the majority of cases myxomycetes are the representatives of xylophilic group associated in the development with the dead wood, on the whole with the pine (*Pinus sylvestris*) one. The comparison of myxomycetes species diversity in DSNNP and Shatsk national nature park was held.

Одержано редколегією 11.10.2005 р.

НАУКОВИЙ
ВІСНИК

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 260

Біологія

2005